

Жамоат хавфсизлиги университети Хизмат
фаолиятини тарбиявий-психологик
таъминлаш кафедраси катта ўқитувчиси

Д.А.Тураханова

ЎСМИР ВА ОТА-ОНА МУНОСАБАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. Мазкур мақолада ўсмирлик даврида ўсмир шахси ва унинг ота-онаси ўртасидаги муносабатлардаги ўзгаришлар ёритилган, ота-оналарнинг ўсмир фарзандлари билан муносабатларига турли олимларнинг билдирган фикрлари кўриб чиқилган. Шунингдек, ота-она ва ўсмир муносабатларида вужудга келиши мумкин бўлган муаммоларни олдини олиш, коррекция қилиш, тўғри қуриш бўйича фикрлар билдирилган.

Таянч иборалар: ўсмирнинг ота-она билан муносабати, эмоционал қарамлик, хиссий илиқлик, бошқарувчи ҳокимият, яхши сифатлар намунаси, катта дўст, маслаҳатчи, мустақилликка интилиш, эмоционал боғланиш, инқироз даври, оиладаги муҳит, психологик тўсиқ, гиперпротекция, гипопротекция, эмоционал раддия.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы изменения отношений личности подростка и родителей, также, рассматриваются взгляды разных авторов на взаимоотношения подростка и родителей. А также даются рекомендации родителям по правильному строению отношений с ребенком – подростком, по коррекции взаимоотношений и по предупреждению проблем возникающих в внутри семейных отношениях.

Ключевые слова: отношение подростка с родителями, эмоциональная зависимость, эмоциональная теплота, старший друг, стремление к независимости, эмоциональная связь, кризисный период, семейный климат, психологический барьер, гиперпротекция, гипопротекция, эмоциональное отвержение.

Annotation. This article examines the issues of changing the relationship of the personality of a teenager and parents, Consider the views of different authors on the relationship between adolescents and parents. And also recommendations are given to parents on the correct structure of relations, with the child - adolescent, on the correction of relationships and on the prevention of problems arising in the internal family relations.

Keywords: the relationship of a teenager with parents, emotional dependence, emotional warmth, old friend, the desire for independence, emotional connection, crisis period, family climate, psychological barrier, hyperprotection, hypoprotection, emotional rejection.

Сўнги йилларда мамлакатимизда ёшларга катта эътибор қаратилмоқда. Айниқса, ўсмирлар ҳукуматимизнинг диққат эътиборида. Чунки ўсмирлик даврида организмнинг жадал ўсиши, ички секреция безлари фаолиятидаги ўзгаришлар ўсмир шахсида кескин ўзгаришларни юзага келтиради. Бунинг оқибатида ўсмирларнинг атрофдагилар, айниқса, катталар: ота-она, ўқитувчилар билан муносабатларида низолар юзага келади. Ота-оналар ва ўқитувчилар ўсмирлик даврида шахсда ўзгаришлар кечишини, бу инкироз даври, халқ тилида айтганда “қийин давр”, “ўтиш даври” эканлигини биладилар. Лекин ўсмир билан муносабатларни қуришда бу ҳолатни ҳисобга олмасдан, ҳиссиётга бериладилар, зиддиятга борадилар. Бунинг оқибатида ўсмир дарслардан совуши, дарсга бормасдан вақтни кўчада ўтказиши, баъзи ҳолатларда девиант гуруҳларга қўшилиб ҳуқуқбузарликлар содир этиши мумкин.

Ўсмирларда энг кўп зиддият ота-оналар билан муносабатда кузатилади.

Ўсмирлик давридаги энг катта муаммо – бу ота-оналар билан муносабатларнинг қайта қурилишидир, яъни болаликдаги боғлиқлик, тобеликдан, ўзаро ишончга, ҳурматга ва нисбий бўлса ҳам узлуксиз ўсиб бораётган тенгликка асосланган муносабатларга ўтишдир. Кўпгина оилаларда, бундай қайта қуриш қийин кечади ва бу ҳолат ота-оналар томонидан қулоқсизлик сифатида идрок қилинади. Лекин бу ҳолатга шаклланаётган шахс нуқтаи назаридан қараб кўрайлик.

Турли болаларнинг фикрича, ота ва оналар улар учун: ҳиссий илиқлик ва қўллаб қувватловчи инсон, бошқарувчи ҳокимият, жазоловчи ва мукофотловчи, тақлид учун намуна, донолик ва инсондаги энг яхши сифатлар намунаси, катта дўст ва маслаҳатчи, барча нарсани ишониниш мумкин бўлган инсон. Лекин бу вазифаларнинг ҳар бирининг ўзаро нисбати ва психологик аҳамияти ёш ўсиши билан ўзгариб боради.

Боланинг ота-онага эмоционал боғлиқлиги асосида дастлаб уларга қарамлиги ётади. Фаолиятнинг, ташаббускорликнинг ўсиб бориши билан бу қарамлик ўсмирлик даврида унга малол кела бошлайди. Ота-она муҳаббатининг етмаслиги жуда ёмон ҳолатдир, лекин ҳаддан ортиқ кўплиги ҳам зарарлидир. У ўсмирда ички ўз-ўзини бошқаришнинг шаклланишини қийинлаштиради, ғамхўрликка барқарор эҳтиёжни, характернинг тобелик сифатини вужудга келтиради.

Фарзандини ҳаддан ортиқ яхши кўрадиган оналар боласини ўзларидан алоҳида кўришга қодир эмаслар. Лекин эмоционал қарамликни узмасдан ва ота-онаси билан муносабатига янги, янада мураккаб эмоционал боғланишни, маркази ота-она эмас ўзи бўлган янада мураккаб тизимни киритмасдан туриб ўсмир катта бўла олмайди.

Кўпгина ота-оналар фарзандлари томонидан совуқликни ҳис қилиб, болалари уларни яхши кўрмай қўйган деб ўйлайдилар, уларни раҳмсизликда айблайдилар. Лекин инқироз даври ўтгач, агар уларнинг ўзлари буни нотўғри тарбия билан бузиб қўймасалар, одатда, муносабатлар юқорироқ, онгли даражада қайта тикланади.

Ўсмирлик даври – бу мустақилликка интилиш давридир. Бу даврнинг муваффақияти кўп жиҳатдан ўсмирнинг оиладан ажралиши қандай бораётганлигига боғлиқ, яъни ўсмир билан ота-она ўртасида хомийлик, ғамхўрлик эмас, балки, ҳамкорликка асосланган ўзаро муносабатларнинг қурилишига боғлиқ. Ота-онанинг вазифаси – ўсмирга катта бўлишга ёрдам беришдан иборат. Агар оила ўсмирни “қўйиб юбориш”га тайёр бўлмаса, боланинг ҳақ – ҳуқуқлари ва унинг мустақиллигига қарашлар ўсмирда ва ота-онада фарқ қилса, бу ҳолда ўсмир ва ота-она муносабатларида муаммолар юзага келади.

Боладаги мустақилликнинг ўсиши ота-она бошқарувини чегаралаб қўяди. Ўсмир ўз вақтини мустақил тақсимлайди, дўстларни ва дам олиш усуллари ўзи танлайди. Бу ҳолатни ота-оналар қабул қилишлари қийин кечади. Сабаби, ота-оналар кўпинча ўсмир билан янги типдаги муносабатларни қуришга, хусусан, ўсмирнинг мустақиллигини, ҳақ-ҳуқуқларини кенгайтиришга тайёр бўлмайдилар. Чунки инсоннинг ҳуқуқлари унинг эгаллаб турган мавқеи ўзгариши билан ўзгаради. Ўсмир ҳали ҳам ўқувчилигича қолади, моддий жиҳатдан ота-онасига боғлиқ бўлади, ота-она илгаригидек тарбиячи ролини бажарадилар. Шунинг учун ҳам ота-оналарда ўсмирга ёш болага қилинадиган муносабат сақланиб қолади ва улар бирон нимани ўзгартиришни хоҳламайдилар.

Ўсмирлар эса кўпроқ ота-онасида ўз дўстлари ва маслаҳатчиларини кўришни хоҳлайдилар. Ўсмирлар қанчалик мустақилликка интилмасинлар улар катталарнинг ёрдам ва ҳаётий тажрибасига, маслаҳатига муҳтождирлар. Кўпгина муаммоларни ўсмирлар тенгдошлари билан умуман муҳокама қила олмайдилар: ўзига ўхшаган ҳаётий тажрибага эга бўлмаган одам нима маслаҳат бера оларди? Кўпчилик ўсмирлар учун ота-оналари уларни тушунишлари жуда муҳим бўлиб қолади.

Психолог В.Руденконинг фикрича, ўсмир ва ота-она муносабатларида учта кўриниш юзага келиши мумкин:

Биринчи кўриниш: қарама-қаршиликлар ортиб боради, низолар чуқурлашади ва кенгаяди. Ўсмирда шахснинг салбий сифатлари, яъни агрессивлик, ёлғончилик ва бошқа салбий сифатлар шаклланади. Ота-она билан муносабатлар ўсмир учун ўз аҳамиятини йўқотади. Ота-она аста-секин обрўсини йўқотади, уларнинг талаблари, қарашлари, баҳолари инкор этилади. Ота-онага норозилигини кўрсатиш учун ўсмир дарслардан қочади, чека бошлайди, ота-она таъқиқлаган болалар билан дўстлашади, баъзи ҳолатларда уйдан қочади, спиртли ичимлик истеъмол қилади, наркотик моддалар қабул қила бошлайди.

Иккинчи кўриниш: оилада қарама-қаршилик мавжуд бўлиб, у фақат эпизодик равишда низоларга айланади. Ота-она ўсмирга муносабатларини бутунлай ўзгартирмасаларда, лекин баъзи-баъзида унинг босимига ён босадилар ва илгари рухсат бермаган нарсаларга рухсат берадилар. Шунинг учун тўқнашувлар кам бўлади, лекин уларнинг рўй бериш эҳтимоли узоқ вақт сақланади.

Учинчи кўриниш: ота-она ўсмирда аста-секин болани эмас, балки анча вояга етиб қолган шахсни кўра бошлайдилар ва шунга мувофиқ унга муносабатни ҳам ўзгантирадилар. Бунинг натижасида низоли вазиятлар вақт ўтиши билан йўқолади, муаммоли мулоқот ўрнини ўзаро ишонч, ҳамкорлик муносабатлари эгаллайди.

Ўсмирлар ва ота-она муносабатларини тўғри қуришда қандай тарбиявий усуллардан фойдаланиш керак?

В.Каримова оилалардаги фарзандларни тарбиялашнинг турли услубларини келтиради:

Гиперпротекция - ҳаддан зиёд ғамхўрлик кўрсатиш. Ота-она фарзанд тарбиясига кучи, вақти ва эътиборини аямайди. Фарзанд тарбияси ота-она ҳаётининг мазмунига айланади. Боланинг барча эҳтиёжлари, истаклари қондирилади, унинг хатолари сезмасликка ҳаракат қилинади. Ўсмирлик даврига келганда бундай болалар тенгқурлари хоҳиш истакларини бажаришларини хоҳлайди, лидериликка интилмоқчи бўлади, лекин унда бундай сифатлар бўлмайди.

Ғамхўрликдан устун келадиган гиперпротекция. Бунда болани эркалатишлардан кўра, унинг ҳар бир қадамини назорат қилиш устунлик қилади. Боланинг ҳаётида чегаралашлар, таъқиқлар (мумкин эмас) кўп бўлади. Бундай бола катта бўлганида мустақил қарор қабул қила олмайдиган, сал нарсга жаҳли чиқадиган, доимий назоратга, бошқаларнинг йў-йўриқларига эҳтиёж сезади.

Ўта кучли ахлоқий масъулият. Бунда ота-она томонидан боланинг ёши, ақли, жисмоний имкониятларига зид юқори талаблар қўйилади, лекин унинг хоҳиш истаклари, эҳтиёжлари эътиборга олинмайди.

Эмоционал раддия. Ота-она болага уларнинг ҳаётларини оғирлаштираётганлиги, у бўлмаганда ҳаётлари бошқача бўлиши мумкинлигини айтиб турадилар. Бундай муносабатлар болани оиладан узоқлаштиради.

Қаттиққўллик. Бу эмоционал раддияга ўхшайди, лекин ундан оғирроқ. Бола ёшлиқдан калтак, ҳақорат ва сўкишлар остида катта бўлади. Ўсмирлик даврига келиб бундай оилаларда катта бўлган болалар ўзидан заифларга нисбатан ўта шавқатсизликни намоён қилишлари мумкин.

Гипопротекция. Ота-онанинг бола билан шуғулланишига вақти етишмайди ёки буни бошқаларга юклаб қўяди. Бундай оилаларда бола ўз холига ташлаб қўйилади. Унга нисбатан бефарқлик муҳити ҳукм суради. Хулқи назорат қилинмайди. Бундай

оилаларнинг фарзандлари ўсмирлик даврида жиноий гурҳларга кириб кетиш эҳтимоли юқори.

И.С.Кон раҳбарлигида ўсмирларда тадқиқот ўтказилган. Ўсмирлардан ўзларидаги турли сифатларни (меҳрибонлик, киришимлилиқ, мардлиқ, ўзига ишонч ва х.к.) беш балли тизимда баҳолаш сўралган. Шундан сўнг, худди шу тизим бўйича ота-оналари, дўстлари ва синфдошлари томонидан қандай баҳоланишларини топиш сўралган. Мактабга ота-оналар таклиф қилиниб ўзларининг фарзандларини баҳолашлари ва фарзандлари ўзларига қандай баҳо беришларини топиш сўралган. Аниқланишича, болалар ота-оналари томонидан қандай баҳоланишларини аниқроқ топишган. Ота-оналар эса фарзандлари ўзларига қандай баҳо беришларини аниқлашда кўпроқ хатога йўл қўйганлар. Ота-оналар учун фарзандлари ўз-ўзларига берадиган баҳони топиш мураккаблиқ қилган. Улар фарзандларининг ўз-ўзига берадиган баҳосида кўпроқ ўзларининг баҳоларини берганлар. Бу ҳолат ота-оналар учун фарзандларининг “Мен” ини номаълум эканлигини кўрсатади.

Фарзанд учун ота-онаси унга берадиган баҳони топиш қийин эмас. Чунки кўпчилик ота-оналар фарзандларига тўғридан-тўғри у ҳақидаги фикрларини айтадилар. Шунинг учун ўсмир учун ота-онасининг унга берадиган баҳосини топиш осон. Ота-оналар эса янгитдан ўзгарувчан ва қарама-қарши ўсмирлик “Мен” ини баҳолашлари керак. Ота-онанинг ўғли ёки қизининг “Мен” образи ҳақидаги нотўғри тасаввури болаларини тушунишни жиддий равишда қийинлаштиради. Ота-оналар ўсмир ва ўсмирликнинг ички дунёсидаги ўзгаришни англашни хоҳламайдилар. Яхши ота-она ўз боласини бошқалардан кўра, ҳатто боланинг ўзидан ҳам яхшироқ билади.

Психолог Т.Н.Мальковскаянинг тадқиқотларида ўсмирлар ва ўспиринлар бўш вақтларини тенгдошлари билан ўтказишни хоҳлашларини билдирганлар. Ота-оналарини қизлар 4-ўринга, ўғил болалар 6-охирги ўринга қўйганлар. Лекин: “Мураккаб ҳаётий вазиятда кимдан маслаҳат сўрар эдинг?” деган саволга жавоб берганларида биринчи ўринда оналари, ўғил болаларда иккинчи ўринда оталари, қизларда дугоналари бўлган.

Ота-онанинг фарзандига таъсири ўсмирлик даврида камаймайди, балки улар ўртасидаги муносабатларда сифат ўзгаришлари рўй беради. Оиланинг тарбиявий таъсирининг самарадорлиги ота-оналарнинг бу ўзгаришларни қанчалик ҳисобга олишларига боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримова В.М. Акрамова Ф.А. Психология. Маърузалар матни. -Т., 2000.
2. Каримова В.М. Оила психологияси.. -Т., 2007.
3. Кон И.С. Психология ранней юности. –М. Из-во Просвещение. 1989.
4. Руденко В. Переходный возраст. Разруливаем ситуации- М.Из-во Феникс, 2015.
5. Тўлаганова Г.Қ.Тарбияси қийин ўсмирлар. -Т.,2005.
6. Ғозиев Э.Ғ. Онтогенез психологияси. -Т., 2010.